

MADANIYAT SOTSIAL INSTITUT SIFATIDA

Ravshanova Sitoraxon Xaitali qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti sotsiologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada madaniyat tushunchasi, kelib chiqish tarixi, shakllanish bosqichlari va jamiyat hayotida tutgan o'rni sotsiologik nazariya va yondashuvlarda qanday aks etganligi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *madaniyat, kultura. Sotsiologiya, ma'naviyat, qadriyatlar, antik davr, sotsiomadaniy, ijtimoiy tabaqa.*

Madaniyat-bu insonlar tomonidan yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklar, qadriyatlar yig'indisi, shuningdek, madaniyat - bu insonlarning ijodiy faoliyati tufayli yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklar majmuyigina bo'lib qolmay, ayni paytda, u jamiyat taraqqiyotining darajasini ham ifodalaydi, ya'ni jamiyatdagi bilim, mezon va qadriyatlarning yig'indisi madaniyatda gavdalanadi. Madaniyat deganda individual va jamoaviy amaliyotga rahbarlik qilish uchun avloddan-avlodga o'tadigan ijtimoiy guruhning moddiy va ma'naviy boyliklari tushuniladi. Unga til, jarayonlar, turmush tarzi, urf-odatlar qadriyatlar, vositalar va bilimlar kiradi.¹

Madaniyat-ajdodlar tafakkuri, bilimlari, ijodi va atrof-muhitga bo'lgan munosabatining mahsuli. bo'lib, ming yillar davomida yaratilgan tajribalarni o'ziga singdirib takomillashtirib kelmoqda. Madaniyat rivojlanishi bilan millat va uning ma'naviy qiyofasi ham shakllanib boradi. Madaniyat ijtimoiy hayotimizning tarkibiy va funksional jabhalarida gavdalanadi. Shu jihatidan ham jamiyat madaniyatni vujudga keltiradi. Jamiyatda bong urayotgan madaniyat qanchalik murakkablashib boyib borsa, uning insonga va jamiyatga ta'siri yanada mukammallashi, nisbiy mustaqilligi kuchayib boradi. Misol uchun, antik jamiyat qachonlardir tarixga aylangan bo'lsada, uning madaniyati hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmasdan kelmoqda. Madaniyatga jamiyatning mahsuli, faoliyat uslubi sifatida qaralsada, har bir jamiyatni u yoki bu konkret madaniyatning shakllanish manbai tarzida ham qarash mumkin.

¹ Madaniyat.Uz Arxivlandi 2009-01-15 Wayback Machine saytida

Madaniyat haqidagi eng muhim ma'lumotlar xalqimizning qadimiy yodgorligi Avesto kitobi hamda antik davr mutafakkirlari asarlarida uchraydi. O'rta asr madaniyatining buyuk namoyandalari Abu Ali ibn Sino, Beruniy va boshqalar shahar turmush tarzini jamoaning yetuklik shakli sifatida talqin qilganlar va ularning ilmiy merosida ham madaniyat, uning inson hayotida tutgan o'rni masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, "Islom falsafasining asoschisi Abu Nasr Farobiy: "Insonning kasb-hunar va san'atdagi fazilatlariga kelsak, bu fazilat tug'ma emasdir", deb ta'kidlagan. Mazkur fazilatlar ta'lim va tarbiya orqali shakllantiriladi. "Ta'lim degan so'z xalqlar va shaharliklar o'rtasida nazariy fazilatni birlashtirish, tarbiya esa shu xalqlar o'rtasidagi tug'ma fazilat va amaliy kasb-hunar fazilatlarini birlashtirish degan so'zdir"². Demak, xalqlar va shaharliklar fazilatlarini ta'lim va tarbiya orqali, ya'ni ular hamjihat bo'lib yaratgan tartiblar, vositalar orqali madaniy makonni barpo etadilar.

O'zbek tilidagi ko'plab ensiklopedik lug'atlarda "Madaniyat" arabcha-madina (shahar, kent) so'zlaridan kelib chiqqanligi yozilib, u tabiat va o'zaro munosabatlarda aks etadigan inson faoliyatining o'ziga xos usulidir, degan ma'noda talqin qilinadi. "Madaniyat alohida shaxs (indivud), sotsial guruh yoki jamiyatning hayot faoliyati usulini aks ettiradigan tushunchadir. U inson faoliyatining mahsuli va sifat ko'rsatkichi sanaladi. Insonning o'zi ham pirovard natijada madaniyat mahsulidir. Jamiyatdagi madaniy muhit qanday bo'lsa, inson ham shunday shakllanadi."

Madaniyatning 2 asosiy turi - moddiy va ma'naviy ishlab chiqarishga qarab, madaniyat moddiy va ma'naviyga bo'linadi. Moddiy madaniyat moddiy faoliyatning barcha sohalarini hamda uning natijalari mehnat qurollari, turar joy, kundalik turmush buyumlari, kiyim-kechak, transport, aloqa vositalari va boshqalarni o'z ichiga oladi. Ma'naviy madaniyatga ong, ma'naviyat sohalarini, bilim, axloq, ta'lim-tarbiya, huquq, falsafa, etika, estetika, fan, san'at, adabiyot, mifologiya, din va boshqalarkiradi. Madaniyat mohiyatiga ko'ra moddiy va ma'naviy madaniyatlarga bo'linadi. Kishilik tarixining uzoq davrlarida yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratish jarayoni quyidan yuqoriga, oddiylikdan murakkablikka, alohidadan umumiylikka ega, o'ziga hos uzluksiz jarayon hisoblanadi. takidlash joizki madaniy boyliklarning yaratilishi jarayonidagi barcha bosqichlar doimo bir -birini yo'ldirib borgan.

² AbuNasrFarobiy. Fozil odamlar shahri. -Toshkent: Yangi asr avlodi 2018, -184 b.].

Madaniyat sostiologiyasi sohaning tarmoq yo'nalishi hisoblanib, u madaniyatning vujudga kelishi, zamonaviy holati va istiqbolini tarixiy va sotsial tadqiqotlar yordamida o'rganadi. Madaniyatning jamiyat hayotidagi roli haqida tasavvurlar jiddiy ravishda o'zgarib borar ekan, shunga mos ravishda fanning predmeti, maqsadi, tuzilmasi va usuli haqidagi tasavvurlar ham yangitdan shakllanmoqda. AQSh universitetlarida madaniyat sostiologiyasi fani o'rniga madaniy antropologiya yoki sotsial antropologiya o'qitilib, asosan madaniyatning etnik jihatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Sotsial antropologiya va madaniyat sostiologiyasi umuman olganda madaniyat falsafasining ilmiy metodologiyasi va tahliliy apparatini keng qo'llaydigan, hamda o'z oldiga sostiomadaniy o'zgarishlar qonuniyligini aniqlash va tahlil etishni asosiy maqsad qilib belgilaydi. Ko'p holatlarda u sostiomadaniy tahlil deb ham ataladi. Sostiomadaniy tahlil – bu ilmiylikka qo'yiladigan keskin intizomdan ko'ra ko'proq nazariy tadqiqot yo'nalishi bo'lib, o'zida obyektivlik va subyektivlik jarayonlarini ham gavdalantiradi.

“Sotsial madaniyat” atamasi sostiologiyada “sotsial munosabatlardagi madaniyat” deb ham nomlanishi mumkin..U kishilarning jamiyatdagi xulq-atvorlari va sotsial o'zaro munosabatlari asosida shakllangan qadriyatlar tizimi bo'yicha tartibga solinib kelingan. Sotsial madaniyatning asosiy o'zagi jamiyat, davlat va boshqa sotsial institutlarning (O'zbekistonda mahalla instituti alohida ahamiyat kasb etadi) faolyatida namoyon bo'ladi. Shulardan kelib chiqqan holda, sotsial madaniyatning asosiy shakllari o'zida axloqiy, huquqiy va siyosiy madaniyat turlarini qamrab oladi.

Shaxs bilan jamiyatning o'zaro munosabatlari turli tarixiy davrlarda turlicha bo'lib, shaxs madaniyatini belgilaydi va shaxs madaniyati ham o'z navbatida muayyan bir jamiyat madaniyatida shakllanadi. Har bir jamiyat shaxs madaniyatni kamol toptirishda o'zining me'yoriy qadriyatlarini belgilaydi va shaxsning madaniyat ehtiyojlarini ta'minlaydi.³ Jamiyat bilan shaxsning o'zaro munosabati shaxsning erkinligi, uning huquq va burchlari, insoniy qadriyatlar haqidagi muammo barcha tarixiy davrlaridagi muhim masala hisoblanadi.

Sostiologik nuqtayi nazardan har qanday madaniyatning sotsial munosabatlar tizimini tahlil qiladigan bo'lsak, fan nuqtayi nazaridan

³ O'Zme.Birinchi jild. Toshkent.2000-yil

mutaxassislar, ushbu jarayonni “madaniyat”, “ijtomiyat” yoki “siyosat” deb alohida talqin qilishdan ko‘ra, ilmiy asosda “sostiomadaniy” deb fikr bildirishga odatlanganlar. Shundan kelib chiqib, sotsial madaniyatni “sostiomadaniy” jarayon sifatida qarash ham mumkin. XX asrning taniqli mutaffakiri S.Xantington fikricha “yangicha shakllanayotgan dunyoda mohiyatan mavjud nizolarning asosini yo mafkura va yoki iqtisod tashkil etmaydi. Insonlarning bir-birlaridan uzoqlashuvi va ular o‘rtasidagi nizolarning manbalari madaniyat orqali sodir bo‘ladi”⁴

Axborot kommunikasion madaniyat bo‘yicha jiddiy tadqiqotlar olib borgan Kanadalik antropolog va madaniyatshunos tadqiqotchi G.Maklyuen insoniyat tarixida muloqot va madaniyatning uchta shakli bo‘lganligiga alohida e‘tibor beradi. Demak, bular a) og‘zaki an‘analarga asoslangan madaniyat, b) yozuv va bosma yozuv an‘analariga asoslangan madaniyat, v) madaniyatning elektron shakli. Bundan kelib chiqqan holda, biz O‘zbekiston sharoitida G.Maklyuen tomonidan keltirib o‘tilgan izohning uchinchisi, ya‘ni madaniyatning elektron shakli tobora rivojlanib borayotganligini ta‘kidlashimiz mumkin.

Har qanday jamiyat ma‘naviy madaniyatning tarkibiy qismi, bor bilim olami bo‘lib, u insonni qayerda yashashini belgilashga yordam beradi. Madaniy qadriyatlar inson uchun o‘ta shaxsiy mohiyat va mazmun kasb etib, inson u orqali boshqa kishilar bilan, butun jamiyat bilan munosabatga o‘tadi. Qadriyatlar jamiyatga manzur bo‘luvchi axloq va shakllarni yaratishda va anglashda insonga yordam beradi. Taxsinga loyiq joyi shundaki, insonda boshqalarga nisbatan munozarali emas, balki muloyim munosabat shakllanadi. Jamiyat, avvalo tarixning muayyan bir taraqqiyoti bosqichida tabiatdan ajralib chiqqan moddiy dunyoning tarkibiy qismi bo‘lib, rivojlanuvchi kishilar hayotiy faoliyatlarning majmuidir. Shuningdek, jamiyat kishilik tarixining muayyan bosqichi yoki ijtimoiy tizimning aniq tipidir. Ishlab chiqarish munosabatlarining majmui ijtimoiy munosabatlar deyiluvchi jamiyatni, ya‘ni tarixiy taraqqiyotning muayyan bosqichidagi jamiyatni vujudga keltiradi. Shaxs bilan jamiyatning o‘zaro munosabatlari turli tarixiy davrlarda turlicha bo‘lib, shaxs madaniyatini belgilaydi va shaxs madaniyati ham o‘z navbatida muayyan bir jamiyat madaniyatida shakllanadi.

⁴. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; Пер. с англ. Т. Велимеева. Ю. Новикова. – М: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603

Har bir jamiyat shaxs madaniyatni kamol toptirishda o'zining me'yoriy qadriyatlarini belgilaydi va shaxsning madaniyat ehtiyojlarini ta'minlaydi.⁵ Jamiyat bilan shaxsning o'zaro munosabati shaxsning erkinligi, uning, huquq va burchlari, insoniy qadriyatlar haqidagi muammo barcha tarixiy davrlaridagi muhim masala hisoblanadi. Shaxsning komillikka erishuvini ta'minlashda jamiyatdagi mehnat madaniyatni rivojlantirish, kishilarning siyosiy ongini oshirish, axloqiy va estetik nafosatini tarbiyashda madaniyatning tarkibiy qismlari katta vazifani bajaradi. Shaxsni sotsial jihatdan fikrlashiga ko'ra insonning mehnat madaniyati, munosabat madaniyati, axloq madaniyati, badiiy tafakkur madaniyati, dunyoqarashi ruhning olami haqida gapirish mumkin.⁶ Madaniyat ijtimoiy tizim tuzilma sifatida ilmiy bilimlarni, tafakkurni, axloqiy – estetik qadriyatlarni, axloqiy – huquqiy nizomlarni, urf-odat va an'analarni qamrab oladi. Shaxs madaniyatning shakllanishida madaniyatning quyidagi tizimlari ahamiyatlidir: siyosiy madaniyat – kishilarning siyosiy ongi, manfaatlari, e'tiqodlari, maqsadlarini ifodalovchi siyosiy – huquqiy g'oyalar majmui bo'lib, ma'naviy qadriyatlarning mahsus tizimini tashkil qiladi. Bu madaniyat tarixiy taraqqiyot bosqichlariga jamiyatning ijtimoiy tabaqalari manfaatlari bilan bog'liq holda vujudga kelib jamiyat siyosiy faoliyatiga uzviy bog'liq.⁷

Xulosa: o'rnida shuni ta'kidlashimiz joizki, madaniyat, sotsial institut sifatida, jamiyatning ruhiy, axloqiy va ma'naviy asoslarini tashkil etadi. U shuningdek, odamlar o'rtasidagi aloqalarni, qadriyatlar tizimini va ijtimoiy normativlarni shakllantiradi. Madaniyat doimo inson bilan chambarchas bog'liq bo'ladi va usiz yashay olmaydi. Lekin voqelikning murakkab, yaxlit birligi sifatida u o'z rivojlanish qonunlarida va borliqqa nisbatan mustaqildir.

Madaniyatning sotsial institut sifatidagi roli jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, odamlarning bir-biriga bo'lgan munosabatlarini me'yorlashtirish va turli ijtimoiy guruhlar o'rtasida hamjihatlikni saqlashdir. U shuningdek, tarixiy jarayonlar va madaniy merosni avloddan avlodga o'tkazishda muhim rol o'ynaydi. Madaniyat, ayni paytda, ijtimoiy o'zgarishlar va yangiliklarga moslashishga ham imkon yaratadi, chunki jamiyatning rivojlanishi va o'zgarishi madaniyatning doimiy yangilanib turishini taqozo etadi. Shu tariqa, madaniyatning sotsial institut sifatidagi o'rnini jamiyatning

⁵ O'zME. Birinchi jild. Toshkent.2000-yil

⁶ . Ma'naviyat asoslari. O'quv qo'llanma. (S.Otamurodov,S.Husanov, J.Rametov) T. 2002 yil

⁷ Madaniyatshunoslik maruzalar matni. E.Gulmetov, T.Qobiljonov, Sh.Ernazarov, A.Mevrulov T.2002yil

barqarorligi va taraqqiyotida ajralmas ahamiyatga ega. Madaniyat doimo qadriyatlarning eng yirik zaxirasi, tajribalar xazinasini bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 1. Madaniyat.Uz Arxivlandi 2009-01-15 Wayback Machine saytida
2. AbuNasrFarobiy. Fozil odamlar shahri. -Toshkent: Yangi asr avlodi 2018, -184 b.].
3. 3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent. 2000-yil
4. 4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; Пер. с англ. Т. Велимеева. Ю. Новикова. – М: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603
5. 5. O'zME. Birinchi jild. Toshkent. 2000-yil
6. Ma'naviyat asoslari. O'quv qo'llanma. (S.Otamurodov, S.Husanov, J.Rametov) T. 2002 yil
7. Madaniyatshunoslik maruzalar matni. E.Gulmetov, T.Qobiljonov, Sh.Ernazarov, A.Mevrulov T.2002yil